

POSTMENOPAUZAL DAVRDAGI AYOLLARDA ENDOMETRIY GIPERPLAZIYASI VA ENDOMETRIY RAKINI ANIQLASHDA ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINING USTUNLIGI

Rahmanova Muhayyo Davronbek qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Tibbiy Radiologiya 2-bosqich magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada bachadon endometriy qavatini postmenopauzal davrdagi ayollarda anormal qalinlashuvi va endometriy rakini aniqlashda Ultratovush tekshiruvining muhim ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit soʻzlar: Endometriy giperplaziyasi, endometriy raki, postmenopauzal, ultratovush, bachadon, malignizatsiya.

Dolzarbli: Ginekologik muammolar tarkibidagi zamonaviy jamiyatdagi muhim tibbiy-biologik va ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri endometriydagi giperplastik o'zgarishlar, ularning keng tarqalishi va gormon terapiyasidan tegishli samaradorlikning yo'qligi, shuningdek malignizatsiya ehtimoli yuqoriligi sababli bachadon endometriy qavatidagi giperplastik jarayonlarni erta aniqlash katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Ba'zi olimlarning fikriga ko'ra, endometriy giperplaziyasi kech reproduktiv yoshdagi va perimenopauzal davrdagi ayollarning deyarli 50 foizida uchraydi. Endometriydagi giperplastik jarayonlarning katta klinik ahamiyati shundaki, ular 45-55 yoshdagi ayollarda bachadondan qon ketishining eng keng tarqalgan sabablaridan biri hisoblanadi va bu holat endometriy raki rivojlanishining xavfini oshiradi.

Endometriy giperplaziyasi- bu bachadon endometriy qavatining me'yoridan ko'p qalinlashishi bo'lib, menopauzadan keyingi ayollarda endometriy qalinligi ≥ 5 mm va premenopauzal ayollarda > 15 mm dan katta bo'lishiga aytiladi. Endometrial giperplaziya bilan kasallanish yiliga 1000 ayolga 133 ayolni tashkil qiladi.

Endometriyal giperplaziya asosan postmenopauzadagi ayollarda uchraydi.

Ayollar orasida menopauzadan keyingi davrda uchrashining asosiy omillari semirish, qandli diabet, kech menopauza, esterogen stimulyatsiyasi kabi holatlar hisoblanadi.

Endometrial giperplastik jarayonlarni tashxislashda ba'zi yutuqlar, endometriumdagi turli xil o'zgarishlarni davolash uchun ishlatiladigan gormonal dorilarni kengaytirishga qaramay, bu kasalliklar hali ham yuqori takrorlanish darajasi bilan tavsiflanadi, shuning uchun yangi ratsional sxemalar ishlab chiqilmoqda. Ushbu kasalliklarni tashxislash va davolash juda dolzarb vazifadir.

Ultratovush tekshiruv usuli -endometrial patologiyalarni tashxislashning invaziv bo'lmagan va yuqori ma'lumot beruvchi usuli bo'lib, amaliyotda keng qo'llaniladi va endometriyning barcha qatlamlarining miqdoriy va sifat xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi, ularning qon bilan ta'minlanishini baholaydi. Shu bilan birga, ushbu usulning ko'plab kamchiliklari mavjud, ular ushbu usulning operatorga bog'liqligini o'z ichiga oladi, bu endometrial patologiyalarni erta tashxislashni murakkablashtiradi.

2014-yildagi Butunjahon nomenklaturasida endometriy giperplaziyasining yangi klassifikatsiyasi qabul qilindi, unga ko'ra:

- atipiyasiz endometriy giperplaziyasi
- atipiyali endometriy giperplaziyasi turlari bor.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot davomida biz endometriumning qalinligi 4 mm dan oshganda, ushbu usulning sezgirliги mos ravishda 82,4% va o'ziga xosligi 41,2% ekanligini aniqladik. Logistik regressiya yordamida o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, endometriy qalinligi 4 mm dan katta bo'lgan 0,14 va endometriy qalinligi 4,1–9,0 mm bo'lgan 0,94 bo'ldi.

Xulosa: Endometriyning qalinligi 4 mm dan kam bo'lgan postmenopauzal qon ketishi bo'lgan ayollarda endometriy malignizatsiyasini istisno qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Palmer JE, Perunovic B, Tidy JA. Endometrial hyperplasia. The Obstetrician & Gynaecologist. 2008;10:211–216. <https://doi.org/10.1576/toag.10.4.211.27436>

2. Макаров, И.О. Онкологические аспекты гиперпластических процессов в эндометрии. Российский вестник акушера-гинеколога. 2011;1:13-16.
3. Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., Каппушева Л.М. Постменопауза. Физиология и патология. Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов. 2008; 2:56-59.
4. Озерская И.А., Эхография в гинекологии. -3-е издание,издательский дом Видар 2020:54-56.